

40-ES ÉS 50-ES DUO-FLEX HÁMKARIKA SZAKÍTÓVIZSGÁLAT

K9-sport Kft. részére

Jegyzőkönyvet készítette

Furtenbacher Márton
Furtinox Kft
Budapest
2018

Vizsgálat célja

K9-Sport Kft részére gyártott Duo-flex hámkarikák szakítási vizsgálata. Azt vizsgáljuk, hogy mekkora húzási erő, igénybevétel esetén szakadnak el a próbatestek. Így megbizonyosodhatunk afelől, hogy a kutyahám kibírja azt a terhelést amire hivatott.

40-es Duo-flex

50-es Duo-flex

Duo-flex hámkarika rajza (ábra 1.)

Vizsgálatot végző gépek

- Sauter HMM type D/ASTM A956 digitális golyó ütőfejes anyagvizsgáló, meghatározó gép

A gép által meghatározott érték 758MPa az Ø3-as rozsdamentes acél munkadarabra. A műbizonylat 711MPa-t ír.

Sauter anyag meghatározó berendezés (ábra2.)

- MOM 10/72 típusú szakítógép

Szakítógép (ábra3.)

Próbatest szakítóvizsgálata

Próbatesteket készítettünk a termékkel megegyező anyagvastagságban és anyagminőségben ($\emptyset 3$ illetve $\emptyset 4$ rozsdamentes acél WNR 1.4301), hogy lássuk ténylegesen mennyire terhelhetőek az anyagok. (L0 szakítás előtti hossz: 30mm)
A szakítószilárdságot a $\sigma = \frac{F}{A}$ egyenlettel számítottuk.

Mérések száma	Átmérő $\emptyset 3\text{mm}$	m (kg)	F (N)	Szakítószilárdság (Mpa)
1.	3	615	6033,15	870,49
2.	3	606	5944,86	857,75
3.	3	597	5856,57	845,01
4.	3	618	6062,58	874,73
5.	3	589	5778,09	833,69
6.	3	626	6141,06	886,06
7.	3	605	5935,05	856,33
8.	3	613	6013,53	867,66
9.	3	626	6141,06	886,06
10.	3	622	6101,82	880,40
Átlag:		611,7	6000,78	865,82

Duo-flex hámkarika szakítóvizsgálata

Szakítás folyamata (ábra 5.)

Elszakadt hámkarikák (ábra 6.)

40-es hám számítása

Ha a műbizonylat szerinti szakítószilárdságot vesszük alapul, ami 802MPa az Ø3-as rozsdamentes köracélnak akkor:

$$\sigma = \frac{F}{A} \left[\frac{N}{mm^2} = MPa \right] \text{ tehát}$$

$$802MPa = (m * g) / ((d^2 \pi) / 4) \quad 802MPa = (m * 10N) / ((3^2 \pi) / 4) \quad m = 566kg$$

Ez az eredmény egy szála igaz, de mivel itt kettő van így, $566kg * 2 = 1133kg$

A szakítás során mért értékek:

Mérések száma	Duo-flex 40	Mért érték		F (N)	Szakítószilárdság (Mpa)
		m (kg)	m x 2 (kg)		
1.	3	615	1230	6033,15	870,49
2.	3	510	1020	5003,10	721,87
3.	3	705	1410	6916,05	997,88
4.	3	575	1150	5640,75	813,87
5.	3	630	1260	6180,30	891,72
6.	3	543,5	1087	5331,74	769,29
7.	3	590	1180	5787,90	835,10
8.	3	655	1310	6425,55	927,11
9.	3	691	1382	6778,71	978,06
10.	3	710	1420	6965,10	1004,95
Átlag:		622,45	1244,9	6106,23	881,03

A szakítópróbák átlagának szakítógörbéje 40-es duo-flex hámnál

40-es hám szakítógörbe (ábra 7.)

Konklúzió

A szakítópróba során a mintadarabok a hajtásnál bizonyultak gyengének, ott is szakadtak el. A hámkarika átlagosan 1245kg terhelést bír.

50-es hám számítása

Ha a műbizonylat szerinti szakítószilárdságot vesszük alapul, ami 867Mpa az Ø4-es rozsdamentes köracélnak akkor:

$$\sigma = \frac{F}{A} \left[\frac{N}{mm^2} = MPa \right] \text{ tehát}$$

$$867MPa = (m * g) / ((d^2 \pi) / 4) \quad 867MPa = (m * 10N) / ((4^2 \pi) / 4) \quad m = 1088,952kg$$

Ez az eredmény egy szápra igaz, de mivel itt kettő van így, $1088,952kg * 2 = 2177,9kg$

A szakítás során mért értékek:

Mérések száma	Duo-flex 50	m (kg)	Mért érték		Szakítószilárdság (Mpa)
			m x 2 (kg)	F (N)	
1.	4	1100	2200	10791,00	875,80
2.	4	995	1990	9760,95	792,20
3.	4	1110	2220	10889,10	883,76
4.	4	1075	2150	10545,75	855,89
5.	4	1090	2180	10692,90	867,83
6.	4	996	1992	9770,76	792,99
7.	4	1089	2178	10683,09	867,04
8.	4	970	1940	9515,70	772,29
9.	4	1120	2240	10987,20	891,72
10.	4	945	1890	9270,45	752,39
Átlag:		1049	2098	10290,69	835,19

A szakítópróbák átlagának szakítógörbéje 50-es duo-flex hámnál

50-es hám szakítógörbe (ábra 8.)

Konklúzió

A szakítóvizsgálatok során itt is a mintadarabok a hajtásoknál bizonyultak gyengének ott törtek, szakadtak el. A hajtások közül is azon az oldalon, ahol nincsen merevítő pálcá behegesztve. Érdekes, hogy a hegesztéseknél nem szakadt el az anyag, annak ellenére, hogy ott a köracél anyagvastagsága 70-80%-a az eredetinek.

Melléklet műbizonylatok

VIRAJ

VIRAJ PROFILES LIMITED (SRM Division)
Works: SURVEY NO. - 25/1, 25/2, 26 & 34, Village- MAAN, Taluka- PALOHAR, Dist.- THANE, MAHARASHITRA -401 506, INDIA,
e-mail- viraj@viraj.com

(A02) INSPECTION CERTIFICATE & MILL TEST REPORT (DIN EN 10204-3.1)											
(A06) CUSTOMER : THYSSENKRUPP MATERIALS HUNGARY ZRT ZRT. 1158 BUDAPEST KÖRYSUT 80R 110 HUNGARY	Manufacturer's Symbol (A04)	(A03) MTR NO. (Z02) DATE MATERIAL SPEC. (B02) GRADE DIMENSIONAL SPEC.	1034010/23 13.01.2018 1.4301/1.4307 h9								
	(B01): STAINLESS STEEL BRIGHT BARS		(B04) DELIVERY CONDITION : COLD DRAWN								
	Approved acc. To AD 2000-Merkblatt W0 and certified acc. To PED (2014/68/EU) by Certification Body for Pressure Equipment of TÜVNORD System (Notified body_reg no.0045)										
(A07) ORDER NO: FG4-5400084520			(A09) Article No:								
(B09-B11) ITEM DESCRIPTION	LENGTH	(B08) PIECES(No)	NET WEIGHT(TO)	(B07) HEAT NO							
ROUND 3.000 MM	2.95 - 3.20	238	0.394	47350							
Bundle No		1100827769									
(C71-C92) CHEMICAL ANALYSIS											
ELEMENT	%C	%Mn	%SI	%S	%P	%Cr	%Ni	%Cu	%Mo	%Co	%N2
HEAT	0.0188	1.6200	0.2900	0.0290	0.0359	18.1500	0.0300	0.5205	0.3200	0.1600	0.0738
MECHANICAL PROPERTIES											
Test specification: ASTM-A370											
Inspection No.	(C01) Test Temp @RT		(C02) Test Direction L								
10000947097	Proof Strength		(C11) Elongation%		Reduction of Area%		Hardness				
	(C12) Tensile Strength	Rp-0.2%	Rp = 1%	Lo-5D		HBW					
	Mpa	Mpa	Mpa	36.00		71.00		237			
	802.00	711.00									
METALLURGICAL PROPERTIES											
(B03) CORROSION TEST		MICRO OBSERVATION		GRAIN SIZE ASTM E-112							
PASSED IGC TEST AS PER ASTM-A262 & DIN EN ISO 3651-2		NO CARBIDE PRECIPITATION OBSERVED ON GRAIN BOUNDARIES		7							
(B00) Product Marking : SIZE, GRADE, HEAT NO., LOGO & INSPECTOR STAMP											
MATERIAL CONFIRMS TO ASTM A276/A276M-17 COND A, ASTM A182, ASTM A479/A479M-17, FLAW DETECTION AS PER EN 10277-1 Class 3, DIN EN 10088-3:2005, INTERGRANULAR CORROSION TEST SATISFACTORY AS PER ASTM A262-15 PRACTICE E, CERTIFIED AS PER EN 10204-3.1, NACE MR 0175/ISO-15156-2015, NACE MR 0103-2015, GRADE: 1.4301/1.4307, AISI 304/304L.											
REMARKS : MINIMUM SOLUTION ANNEALING TEMPERATURE 1050°C, SOAKING TIME 01 HR/INCH WATER QUENCHED. MATERIAL HAS BEEN TESTED AND FOUND TO BE FREE FROM RADIOACTIVE CONTAMINATION.											
We certify that the above material has been inspected and tested and complies with the order/contract and is of Indian origin											
										 AUTHORIZED WORKS INSPECTOR RADHAKRISHNA MURTHY	

Leonardo LOU (VIZCAYA) España P.O. Box 1.3234500 Bilbao Tel. 34(94) 471 13 00 Fax. 34(94) 453 16 36		Management Systems Certified by LRQA ISO 9001 / 9001:2008 ISO 14001 / 9001:2008		11 CE 0769		ACEROS INOXIDABLES OLARRA Trade Mark - Zeichen des Lieferwerkes Anagrama del suministrador Works Inspector Stamp - Werkssachverständiger Sello del Inspector	
STAPPERT DEUTSCHLAND GMBH. EDISONSTR. 19 59199 BOENEN - ALEMANIA							
Certificate type - APZ Nach Certificado tipo		EN 10204/3.1		Certificate n° - Prüf-Nr Certificado n°		242157	
Date - Datum - Fecha 28 - 07 - 2015		Your order N° Bestell - Nr Pedido N°		10-193406/W-V		Heat Schmelznr Calada	
Our order N° Werks - Nr N° de Referencia		587343		Heat Schmelznr Calada		378448	
Steel Grade Werkstoff Calidad				X-5-CRNI-18-10 / 1.4301 MECAMAX		According to Entsprechend Corresponde	
EN 10.088-3.2014.				Bundles Bunde Bullos		2	
Shape and Size - Gegenstand Perfil y dimensión		RUND 4 mm		Tolerance - Toleranz Tolerancia		h 9/DIN 671/EN 10278	
Weight Gewicht Peso		1200 Kg		Bars Stäbe Barras		2	
Requirements - Anforderungen - Exigencias ASTM A 276-15. ASME SA 276-2013 Section II Part A. TL 073/BRC 4301 Rev.3-13 FK S235. 1.4307-Type 304-Type 304L. TRG - 200 EN 10088-5, 0769-GPD-122105-1. Corrosion resistant steel bars for building construction or civil engineering. Regulated substance: No performance determined							
Melting process / Erzeugungszart / Proceso de Fusión E.A.F. / A.O.D.				Heat treatment / Wärmebehandlung / Tratamiento térmico 1050C 4H/Std WATERWASSER/AGUA			
Solution annealed/Abgeschreckt/Hipertempe-Cold drawn/Gezogen/Estirado/Polished/Poliert/Pulido-							
Test results - Ergebnis der Prüfungen - Resultados de los ensayos							
Dimension of Specimen Abmessungen des Probestabes Medida de las probetas		Rp0.2% N/mm2 MPA		Rp 1% N/mm2 MPA		Rm N/mm2 MPA	
RD. 4 mm.		Min. 800 Max. 808		800 805		12 22	
Temperature °C 20		Spec. N° Probe Nr. Prv. N°		1		A %L 5D A %L 4D Z %	
Hardness Härte HBw		Impact test / Kernschlag / Resistencia ISC Y Jules		C		Si	
Min.		Max.		Mn		P	
0.070 0.017		1.00 0.37		2.00 1.46		0.045 0.036	
S		Cr		Ni		N	
0.030 0.029		17.50 18.00		8.00 8.90		0.1000 0.0890	
Co		Visual and dimensional inspection Besichtigung und Ausmessung Control visual y dimensional		O.K.		Radioactivity inspection Radioaktivitätskontrolle Control de Radioactividad	
O.K.		Antimixing test Spektroskopverwechslung Antimezcla		O.K.		Grain Size Korngröße Tamaño de grano	
O.K.		Remarks - Bemerkungen - Observaciones IC test acc./IK prüfung nach EN ISO 3651-2/98 Met.A. OK Crack control/Rissgeprüft acc. EN 10277-1 class 3. OK					
EDV / EDP Acc. EN 10 204 Alfredo Molina Certification Mng						Works Inspector Der Werkssachverständige Inspector de fábrica	

0.045
 0.036
 0.029
 17.50
 18.00
 8.00
 8.90
 0.1000
 0.0890